

**BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TABIIY FANLAR ORQALI
O'QUVCHILARNING ILMIY TAFAKKUR VA KO'NIKMALARINI
RIVOJLANTIRISH.**

Otamirzayeva M.X

University of Business and Science, O'zbekiston

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida tabiiy fanlarni o'qitish orqali o'quvchilarning ilmiy tafakkuri va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Tabiiy fanlar darslarida kuzatish, tajriba o'tkazish, tahlil qilish va xulosa chiqarish kabi ilmiy faoliyat elementlaridan foydalanishning ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish hamda tabiat hodisalariga ilmiy yondashuvni shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari ochib berilgan. Tadqiqot natijalari boshlang'ich sinf o'quvchilarining ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda tabiiy fanlarning muhim o'rin tutishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, tabiiy fanlar, ilmiy tafakkur, ilmiy ko'nikmalar, kuzatish, tajriba, mustaqil fikrlash,

Tabiiy fan ta'limining asosini ilmiy faoliyat tashkil etadi. Ilmiy faoliyat – bu atrof-muhitni o'rganish, hodisalarning sabablarini aniqlash va ilmiy asoslangan xulosalar chiqarishga qaratilgan maqsadli faoliyatdir.

Ilmiy bilish jarayoni odatda quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- Kuzatish;
- Savol qo'yish;
- Faraz (gipoteza) ilgari surish;
- Bashorat qilish;
- Tajriba va tadqiqot o'tkazish;
- Natijalarni qayd etish;
- Tahlil qilish;
- Xulosa chiqarish.

Mazkur bosqichlar o'quvchilarda ilmiy tafakkurni shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiladi. Psixologik va pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar ko'pgina ilmiy tushunchalarni bevosita amaliy faoliyat jarayonida o'zlashtiradilar. Ular dastlab predmet va hodisalarni kuzatadilar, ular bilan tajriba o'tkazadilar, keyinchalik esa kuzatish natijalarini umumlashtirib, muayyan xulosalarga keladilar. Shu sababli boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni faol tadqiqot jarayoniga jalb qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Tajribalar, amaliy ishlar, loyihalar va kuzatishlar orqali o'quvchilar:

- mustaqil fikrlashni;
- dalillarga asoslanib xulosa chiqarishni;
- muammolarni hal qilishni;
- o'z fikrini asoslashni o'rganadilar.

Bunday faoliyat o'quvchilarning nafaqat ilmiy bilimlarini, balki ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Boshlang'ich ta'limda tabiiy fan o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchilarda ilmiy savodxonlikni shakllantirishdan iborat. Ilmiy savodxon shaxs:

- tabiat hodisalarini ilmiy nuqtai nazardan tushuntira oladi;
- dalillarga asoslangan fikr yuritadi;
- ilmiy ma'lumotlarni tahlil qiladi;
- ekologik va ijtimoiy masalalarga ongli munosabat bildiradi;
- kundalik hayotda ilmiy bilimlardan foydalana oladi.

Shu bilan birga, tabiiy fan ta'limi o'quvchilarda tabiatga ehtiyotkorona munosabatni, ekologik madaniyatni hamda fan va texnologiyaning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyatini anglashni shakllantiradi.

Boshlang'ich ta'lim tizimida tabiiy fan alohida ahamiyatga ega bo'lib, u o'quvchilarning atrof-muhit haqidagi dastlabki ilmiy tasavvurlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu fan nafaqat tabiat hodisalari va jarayonlari to'g'risida bilim

berishni, balki o'quvchilarni ilmiy izlanish va amaliy faoliyatga jalb etishni ham nazarda tutadi. Shu sababli tabiiy fanlar o'quv dasturi ikki muhim amaliy vazifani bajaradi: birinchidan, o'quvchilarni tadqiqot faoliyatiga jalb etadi, ikkinchidan esa ularda loyihalash va amaliy mahsulot yaratish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida o'quvchilar tayyor bilimlarni o'zlashtirish bilan cheklanib qolmaydilar. Ular olimlar kabi kuzatadilar, savollar beradilar, taxminlar ilgari suradilar, tajribalar o'tkazadilar va natijalarni tahlil qiladilar. Bolalar dastlab o'zlarining kundalik tajribalari asosida shakllangan tasavvurlarga ega bo'ladilar. Keyinchalik kuzatishlar va amaliy faoliyat jarayonida bu tasavvurlar boyitiladi, aniqlashtiriladi yoki o'zgartiriladi. Shunday qilib, ilmiy bilimlarni egallash jarayoni o'quvchining shaxsiy tajribasi va faol ishtiroki asosida amalga oshadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ilmiy tushunchalari mavjud dalillar va kuzatishlarga asoslanib shakllanadi. O'quvchilar yangi vaziyatlar va murakkabroq muammolar bilan to'qnashgan sari ularning ilmiy tasavvurlari ham rivojlanib boradi. Ayniqsa, tadqiqotga asoslangan ta'lim yondashuvi bolalarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O'quvchilarga yo'naltirilgan zamonaviy ta'limda tabiiy fanlarning vazifasi faqat ilmiy ma'lumotlarni yetkazishdan iborat emas. Muhimi, o'quvchilarda ilmiy tafakkurni shakllantirish, ularga olimlar qanday ishlashini amaliy faoliyat orqali anglatish va ilmiy bilish usullarini egallash imkoniyatini yaratishdir. Shu bilan birga, tabiiy fanlar o'quvchilarda fan va texnologiyaga nisbatan ijobiy munosabatni rivojlantirish, ularning jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini tushunishga yordam berishi lozim.

Boshlang'ich ta'limda eksperimental-tadqiqot yondashuvining qo'llanilishi o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Tajribalar, kuzatishlar va amaliy topshiriqlar orqali o'quvchilar tabiat hodisalarining mohiyatini chuqurroq anglaydilar hamda ilmiy bilimlarni kundalik hayot bilan bog'lash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Tabiiy fanlar asosida shakllantiriladigan asosiy ko'nikmalari

Kuzatish. Kuzatish tabiiy fanlarni o'rganishning eng muhim ko'nikmalaridan biridir. Kuzatish jarayonida o'quvchilar sezgi a'zolari hamda turli vositalar yordamida obyekt va hodisalarning xususiyatlarini aniqlaydilar. Boshlang'ich sinflarda kuzatish o'quvchilarning e'tiborini muayyan predmet yoki hodisaga qaratishdan boshlanadi.

Kuzatish davomida o'quvchilar predmetlarning shakli, o'lchami, rangi, tuzilishi, holati va harakatini aniqlashga o'rganadilar. Shuningdek, ular obyektlar o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni taqqoslaydilar hamda o'z kuzatishlarini og'zaki yoki yozma ravishda ifodalaydilar.

Kuzatish faoliyati davomida xavfsizlik qoidalariga amal qilish muhim hisoblanadi. Ayniqsa, noma'lum moddalarning hidini sezish, ta'mini tatib ko'rish yoki ularga qo'l bilan tegishda ehtiyotkorlik talab etiladi.

Tasniflash. Tasniflash kuzatilgan obyekt va hodisalarni muayyan belgilarga ko'ra guruhlarga ajratish jarayonidir. Dastlabki sinflarda o'quvchilar predmetlarni rang, shakl yoki o'lchamiga qarab guruhlaydilar. Keyinchalik ular bir nechta belgilar asosida tasniflashni o'rganadilar.

Yuqori boshlang'ich sinflarda o'quvchilar tasniflash mezonlarini mustaqil tanlay oladilar va o'z tanlovlarini asoslaydilar. Masalan, o'simliklarni barg shakliga, hayvonlarni yashash muhitiga yoki oziqlanish turiga qarab guruhlarga ajratishlari mumkin.

Qonuniyatlarni aniqlash. Ilmiy bilish jarayonida qonuniyatlarni aniqlash muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar kuzatish natijalarini tahlil qilish orqali hodisalar orasidagi bog'lanishlarni topishga harakat qiladilar.

Masalan, kuz faslida barglarning sarg'ayishi va havo haroratining pasayishi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash yoki o'simliklarning o'sishi uchun yorug'lik va suv zarurligini tushunish qonuniyatlarni aniqlashga misol bo'la oladi. Bunday faoliyat o'quvchilarning sabab-oqibat munosabatlarini tushunishiga yordam beradi.

O'lchash va baholash. O'lchash ilmiy tadqiqotlarning ajralmas qismi hisoblanadi. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilar dastlab predmetlarni taqqoslash orqali katta-kichik, uzun-qisqa, og'ir-yengil kabi tushunchalarni o'zlashtiradilar. Keyinchalik ular standart o'lchov birliklari bilan tanishadilar va uzunlik, massa, vaqt, harorat hamda hajmni o'lchashni o'rganadilar. Bu jarayonda chizg'ich, termometr, tarozi, o'lchov idishlari va boshqa vositalardan foydalaniladi. O'lchash natijalarini baholash va ularning to'g'riligini tekshirish ham ilmiy faoliyatning muhim qismi hisoblanadi. O'quvchilar o'z natijalarini qayta tekshirish va taqqoslash orqali aniq xulosalar chiqarishga o'rganadilar.

Savol berish. Savol berish ilmiy bilishning boshlang'ich nuqtasidir. Har qanday tadqiqot muammo yoki savoldan boshlanadi. O'quvchilarni ochiq va mazmunli savollar berishga o'rgatish ilmiy tafakkurni rivojlantirishning muhim shartlaridan biridir.

Masalan:

- Nima uchun ayrim o'simliklar soyada yaxshi o'sadi?
- Nega ayrim jismlar suvda cho'kadi, boshqalari esa suzadi?
- Haroratning o'zgarishi moddalarga qanday ta'sir qiladi?

Bunday savollar o'quvchilarni izlanishga va dalillar izlashga undaydi.

Faraz (gipoteza) ilgari surish. Gipoteza — bu kuzatilgan hodisaga berilgan taxminiy tushuntirishdir. U mavjud bilim va tajribaga asoslanadi hamda tajriba orqali tekshirilishi mumkin bo'ladi.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilar oddiy gipotezalar ilgari surishga o'rgatiladi. Masalan: “Agar o'simlik yorug'lik olmasa, uning o'sishi sekinlashadi” kabi taxminlar keyinchalik tajriba yordamida tekshiriladi. Muhimi, gipotezaning to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi emas, balki uning ilmiy yo'l bilan tekshirilishi mumkinligidir.

Bashorat qilish. Bashorat qilish mavjud kuzatishlar va aniqlangan qonuniyatlarga asoslanib kelajakdagi natijalarni oldindan aytishdir. Bashorat qilish o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi va ularni sabab-oqibat bog'lanishlarini tushunishga yordam beradi.

Masalan, “Agar havo harorati pasaysa, suv muzlaydi” yoki “Agar urug' muntazam sug'orilsa, tezroq unib chiqadi” kabi bashoratlar ilmiy fikrlashning muhim ko'rinishlaridan biridir.

Tadqiqot va tajriba o'tkazish. Tadqiqot ilmiy g'oyalarni tekshirishga qaratilgan maqsadli faoliyatdir. Boshlang'ich sinflarda tajribalar oddiy va o'quvchilar yoshiga mos bo'lishi kerak.

Tadqiqot jarayonida o'quvchilar:

- muammoni aniqlaydilar;
- tadqiqot rejasini tuzadilar;
- kerakli materiallarni tanlaydilar;
- tajribani amalga oshiradilar;
- natijalarni qayd etadilar;
- xulosalar chiqaradilar.

Bunday faoliyat ularda ilmiy tadqiqot madaniyatining dastlabki elementlarini shakllantiradi.

Natijalarni qayd etish va muloqot qilish. Ilmiy faoliyat natijalarini yozib borish va boshqalarga yetkazish muhim ko'nikma hisoblanadi. O'quvchilar kuzatish va tajriba natijalarini jadval, diagramma, rasm, yozma hisobot yoki og'zaki taqdimot shaklida ifodalashlari mumkin.

Natijalarni taqdim etish jarayonida o'quvchilar o'z fikrlarini asoslash, dalillar keltirish va ilmiy muloqot olib borish ko'nikmalarini egallaydilar. Bu esa ularning ilmiy savodxonligini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILDIGAN ADABIYOTLAR:

1. Gillespie H., and Gillespie R., Science for Primary School Teachers. New York: “Open university press”, 2007
2. National Research Council. A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas. – Washington, DC: The National Academies Press, 2012. (Xalqaro STEAM yondashuvi uchun)
3. Fitzgerald, A., & Smith, K. (2016). Science that Matters: Exploring Science Learning and Teaching in Primary Schools. Australian Journal of Teacher Education, 41(4). <https://doi.org/10.14221/ajte.2016v41n4.4>
4. Otamirzayeva M.X. Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari // Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – Namangan. 2026-yil, 24 – 25-aprel. B. 267-270.